

Inizio

Fertilizzazione e divisione

Fine

Riproduzione!

Gioco della Vongola

Il Gioco della Vongola è un gioco da tavolo semplice, divertente ed educativo.

L'obiettivo del gioco è arrivare alla casella 36, corrispondente al momento della riproduzione, il reale fine ultimo della specie. Lungo il percorso si incontreranno gli stadi successivi ("Larva Veliger", "giovane di vongola", e "vongola adulta"). Il numero di caselle che intercorrono tra i diversi stadi è indicativo della durata di ciascuna fase. Lungo il percorso, si trovano caselle verdi e rosse che rappresentano potenziali eventi favorevoli e sfavorevoli/pericoli che questi animali possono incontrare durante la loro vita.

Inizio del gioco: Tutti i giocatori lanciano i dadi e inizia il giocatore con il punteggio più alto.

Le pedine cominciano dalla casella 1, ovvero nello stadio di sviluppo di "trocofora".

Svolgimento del gioco: lo spostamento della pedina lungo il percorso avviene tirando i dadi e le pedine avanzano del numero di caselle indicato dai dadi stessi. Una volta raggiunta la casella, la pedina deve seguire le indicazioni relative a quella cella. Chi arriva per primo alla casella 36, vince.

Caselle favorevoli

Casella 11: Clorofilla: Gnam! Che buono! Avanza di 3 caselle.

Casella 12 e 24: Priming: Sarai resistente alle ondate di calore e alla contaminazione chimica (spazi 13-15-22-27) che potresti incontrare in futuro. Puoi usufruire di questo vantaggio solo una volta.

Casella 26: Simbionti: Grazie amici! Vai alla casella numero 28.

Casella 33: Clorofilla: Gnam! Che buono! Avanza di 3 spazi.

Caselle di pericolo

Casella 5: Mare in tempesta: La mareggiata ti ha portato troppo lontano... Torna allo start (casella 1).

Casella 8: Acidificazione dell'acqua: il tuo guscio è troppo sottile per essere resistente... Torna alla Casella numero 2.

Casella 10: Bolinus brandaris: Oh no! Un murice ha perforato il tuo guscio e ti ha mangiato! Torna allo start (casella 1).

Casella 13: Contaminazione chimica: non è salutare per te. Torna alla casella numero 9.

Casella 15: Ondate di calore: Ops! Questo cambiamento climatico ti sta influenzando. Torna indietro di 1 casella.

Casella 17: Granchio blu: Oh no! Un granchio blu ti ha mangiato! Torna allo start (casella 1)!

Casella 20: Aumento della temperatura: È troppo caldo! Fermati qui per un turno e prova ad adattarti.

Casella 22: Contaminazione chimica: Non è salutare per te. Torna alla casella numero 8.

Casella 27: Ondate di calore: Ops! Questo cambiamento climatico ti sta influenzando. Torna indietro di 3 caselle.

Casella 31: Patogeni: Non sono amici... Prova a combatterli: tira di nuovo i dadi.

Se ottieni N° 1-2-3: sei troppo debole. Salta un turno. N° 4-5-6: Ottimo! Sei al sicuro!

Casella 34: Inquinamento da plastica: hai filtrato microplastiche! Fermati per un turno finché non le espelli (se puoi!). Tira i dadi. N° 1-2-3: salta un turno; N° 4-5-6: sei al sicuro!

Casella 35: Malattia! Brown Ring Disease: Nooo! C'è Vibrio tapetis! Torna indietro di 5 caselle.

